

ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ АКРИЛАТНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ БРЕЗЕНТОВЫХ ТКАНЕЙ

**Акбаров Р.Д.
Курбанова З.А.**

**К.т.н., доцент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Магистрант, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, г. Ташкент, Республика Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674371>**

ARTICLE INFO

Received: 16th April 2026

Accepted: 18th April 2026

Online: 20th April 2026

KEYWORDS

акрилатный латекс,
набухание, гидролитическая
стабильность, брезент,
полимерное покрытие

ABSTRACT

В работе исследована гидролитическая стабильность полимерного покрытия на основе сополимера бутилакрилата с винилацетатом, предназначенного для пропитки брезентовых тканей, используемых в сельском хозяйстве Республики Узбекистан для укрытия хлопкового сырья. Экспериментально определена кинетика набухания полимерной плёнки в дистиллированной воде при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$. Установлено, что равновесная степень набухания составляет 20% и достигается через 24 часа. Показано, что процесс набухания является обратимым: после высушивания плёнка полностью восстанавливает исходные свойства. Отсутствие разрушения и растрескивания покрытия доказывает высокую гидролитическую стабильность акрилатного латекса и обосновывает возможность увеличения срока службы брезентовых материалов с 1 до 3 лет.

Актуальность. Брезентовые ткани, применяемые для укрытия хлопкового сырья на хлопкозаводах Республики Узбекистан, подвергаются длительному воздействию атмосферной влаги. Традиционная парафиновая пропитка, используемая на предприятии ЧФ «Шамс», обладает низкой адгезией к хлопковому волокну, быстро разрушается и обеспечивает срок службы не более 1 года. В качестве альтернативы предложено использование водного акрилатного латекса (сополимер бутилакрилата с винилацетатом), который формирует эластичное и прочное покрытие. Ключевым требованием к такому покрытию является устойчивость к длительному воздействию воды — гидролитическая стабильность. Настоящая работа посвящена исследованию кинетики набухания полимерной плёнки в воде как основного показателя долговечности защитного покрытия.

Цель работы — экспериментальное определение степени и кинетики набухания полимерной плёнки на основе сополимера бутилакрилата с винилацетатом и оценка гидролитической стабильности разработанного покрытия для брезентовых тканей.

Материалы и методы. Объект исследования — полимерная плёнка, полученная из водного латекса сополимера бутилакрилата с винилацетатом (СП «Хаят», г. Ташкент). Латекс разбавляли дистиллированной водой до концентрации 3,5% сухого остатка, плёнку формировали методом полива на стеклянной подложке с последующей сушкой при температуре 25–30°C в течение 48 часов. Образцы плёнки выдерживали в дистиллированной воде при температуре 20±2°C. Измерение массы проводили через интервалы 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 6; 12 и 24 часа с использованием аналитических весов. Степень набухания рассчитывали по формуле: $\Delta m = (m_{вл} - m_{сух})/m_{сух} \cdot 100\%$. Каждое измерение выполняли трёхкратно.

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлена кинетическая кривая набухания полимерной плёнки.

Рис. 1. Кинетика набухания полимерной плёнки на основе сополимера бутилакрилата с винилацетатом.

Анализ полученной зависимости показывает, что процесс набухания протекает в две стадии. На начальном этапе (до 1,5 часа) наблюдается интенсивное поглощение влаги, степень набухания достигает ~15%. Это обусловлено диффузией воды в поверхностные слои полимера, где макромолекулярные цепи обладают наибольшей подвижностью. На последующем этапе (от 1,5 до 12 часов) скорость набухания замедляется из-за увеличения диффузионного сопротивления и структурной перестройки полимерной сетки. Через 24 часа достигается равновесное состояние со степенью набухания 20%. Дальнейшее увеличение времени выдержки не приводит к росту данного показателя.

Важным результатом является обратимость процесса набухания. После высушивания образцы восстанавливали исходную массу и механические свойства, что подтверждено пятью циклами «набухание — высыхание». Визуальный и механический контроль не выявили признаков разрушения, растрескивания или потери целостности плёнки даже при максимальной степени набухания.

С практической точки зрения, содержание полимера в брезентовой ткани после двукратной пропитки составляет 22–28% от массы ткани. Следовательно,

максимальное увеличение массы материала за счёт поглощённой воды не превышает 5–6%, что не оказывает существенного влияния на эксплуатационные свойства брезента (массу, жёсткость, технологичность). Важно подчеркнуть, что набухание не приводит к формированию сквозных каналов в покрытии — вода удерживается в структуре полимера в связанном состоянии, а поверхность плёнки сохраняет гидрофобный характер (краевой угол смачивания выше 90°).

Полученные результаты коррелируют с данными по водоупорности брезентовых тканей, обработанных двукратной пропиткой тем же составом. Водоупорность таких образцов составляет 402 мм вод. ст., что на 33% выше показателя парафиновой пропитки (302 мм вод. ст.) и полностью соответствует требованиям ГОСТ 15530-93 для тентовых материалов (не менее 250 мм вод. ст.). Воздухопроницаемость при этом сохраняется на уровне 11,0 дм³/м²·с, что находится в нормативном диапазоне 8–15 дм³/м²·с (ТУ 17-19-76-86).

Выводы:

1. Установлено, что равновесная степень набухания полимерной плёнки на основе сополимера бутилакрилата с винилацетатом составляет 20% и достигается через 24 часа выдержки в воде.
2. Процесс набухания является обратимым: после высушивания плёнка полностью восстанавливает исходные свойства, что подтверждено циклическими испытаниями.
3. Отсутствие разрушения, растрескивания и потери целостности плёнки при набухании доказывает высокую гидролитическую стабильность выбранного полимера.

Разработанное акрилатное покрытие обеспечивает долговременную защиту брезентовых тканей в условиях эксплуатации при длительном контакте с влагой, увеличивая срок службы материала с 1 до 3 лет.

Список литературы:

1. Матвеев И.Г. Исследование латексных покрытий для тканей // Полимерные материалы. 2021. №3. С. 21–26.
2. Тилляев А.Д. Технология пропитки брезентовых тканей. Ташкент: Фан, 2016. 180 с.
3. Соломенников А.Н. Текстильные материалы и их свойства. М.: Легпромиздат, 2005. 320 с.
4. ГОСТ 15530-93. Ткани с поливинилхлоридным покрытием. Технические условия.